

УДК: 372.857

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И
ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХ»**

УСЕНГАЗИЕВА ГУЛЬНАРА САБЫРКУЛОВНА

К. п. н., доцент,
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева
Кыргызская Республика, г. Бишкек

ШАРШЕНОВА ДАМИРА СЫДЫГАЛИЕВНА

К.г.н., и.о. доцента,
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева
Кыргызская Республика, г. Бишкек

КЕНДИРБАЕВА САЛТАНАТ КЕНЕШОВНА

К. п. н., доцент,
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева
Кыргызская Республика, г. Бишкек

Аннотация: В статье исследованы педагогические условия непрерывного экологического и этноэкологического образования в высших учебных заведениях в рамках концепции «Национальный дух — мировая высота» и Национальной программы развития Кыргызской Республики. Основная цель исследования заключается в формировании экологического сознания студентов посредством интеграции научных биологических знаний с народными традиционными ценностями при изучении особо охраняемых природных территорий Кыргызстана. В ходе исследования применялись такие инновационные инструменты, как ментальные карты, инфографика и метод «Этноэкологический гид», эффективность которых была подтверждена через предложения студентов. Доказано, что изучение редких животных и исторических памятников как единых биокультурных символов повышает экологическую ответственность и национальную гордость студентов. В результате предложенная модель способствует восприятию природы как священного наследия (аманат), передаваемого будущим поколениям, и содействует росту уровня профессиональных компетенций.

Ключевые слова: Этноэкология, Национальный дух, непрерывное экологическое образование, особо охраняемые природные территории, этноэкологическая карта, заповедник, этноэкологический гид.

"В Указе Президента Кыргызской Республики № 369 от 18 декабря 2024 года «Национальный дух — мировая высота» (Уңгужолу) отмечается, что многонациональный народ Кыргызской Республики обладает способностями, знаниями, наукой, культурой и национальным духом, способными покорять мировые высоты во всех сферах жизни. Было подчеркнуто, что вместе с нашим достойным народом и честными гражданами необходимо превратиться в передовую нацию и развитую страну, способную защитить себя, самостоятельно обеспечить все жизненные потребности и всегда готовую помочь близким [8].

В Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года предусмотрены вопросы устойчивого управления природными и культурными ресурсами: развитие национальных парков, заповедников и программ экологического контроля; защита объектов историко-культурного наследия, развитие этнокультурных маршрутов, защита исторических памятников через внедрение программ реставрации; регулирование туристической нагрузки для предотвращения деградации природных и исторических

объектов; развитие экотуризма с акцентом на минимальное воздействие на природные достопримечательности и окружающую среду" [9].

Следовательно, работа в рамках этих двух направлений позволила определить учебно-методические, организационные, воспитательные, материально-технические и научно-исследовательские педагогические условия этноэкологического образования в высших учебных заведениях. Мы рассматриваем этноэкологию как науку, изучающую взаимосвязь этнической культуры человечества с природной средой, отношение к природе на основе национального мировоззрения и традиций; она опирается на народный опыт, обычаи, традиционные способы ведения хозяйства и экологические взгляды [2, 8].

Прежде всего, мы решили начать с анализа экологического образования и его непрерывности. В исследованиях ученых отмечается, что экологическое образование — это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний и навыков, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, а также ответственного отношения к окружающей социально-природной среде и здоровью [3].

Концепция непрерывного экологического образования включает в себя следующую структуру: семейное экологическое образование, общее экологическое образование (школа), профессиональное образование (начальное, среднее, высшее), послевузовское образование, дополнительное экологическое образование на всех уровнях, профессиональная и экологическая переподготовка, повышение квалификации руководителей, специалистов и работников всех типов учреждений, предприятий и организаций, чья деятельность связана с использованием природных ресурсов или прямым/косвенным воздействием на состояние городской среды и знания отдельного человека [6, 214].

Б.-Ц.Б. Намзалов рассматривает этноэкологию как одно из направлений природопользования, основанное на традициях этносов, иными словами — как традиционное природопользование. Традиционный опыт этносов включает использование разнообразия животного мира, растений и микрофлоры, методы обработки кожи, приготовление особых напитков на основе консервации и ферментации пищевых продуктов, а также развитие специфических технологий обработки руд и минеральных богатств (изготовление орудий, предметов быта и украшений из металлов и минералов). В целом, этнобиология, как одна из междисциплинарных областей гуманитарного естествознания, относится к проблеме комплексного изучения человека [1, 182].

«Выполнение упражнений для доказательства того, что экологическая ответственность студентов — это совокупность правовых мер по возмещению и предотвращению ущерба, нанесенного природной среде, является еще одним условием формирования экологической ответственности. Для этого необходимо ознакомление с экологическими правонарушениями и обучение им [4, 537 с.]..

А.Н. Ямсков подтверждает, что в настоящее время многие преподаватели высших учебных заведений, преподающие экологические дисциплины, выражают открытый интерес и стремление включить этноэкологическую проблематику в свои учебные курсы. Однако в то же время, за редким исключением, соответствующие труды отечественных и зарубежных этнологов и антропологов остаются для них практически неизвестными, что приводит к появлению в таких курсах досадных ошибок теоретического и фактологического характера. Он указал на необходимость резкой активизации усилий отечественных представителей наук о человеке по подготовке антропоэкологических лекционных курсов и учебных пособий, включающих этноэкологический компонент. Как минимум, он подчеркнул необходимость регулярного рецензирования учебных пособий в этом направлении с подробным указанием возможных ошибок этнологического и антропологического характера и полным изложением соответствующих фактов и концепций [7, 281 с.].

С учетом вышеуказанных исследований, при подготовке бакалавров-биологов по направлению 520200 «Биология» в высших учебных заведениях возникла необходимость

разработки модели совершенствования непрерывного экологического образования и формирования этноэкологических понятий. Это касается анализа государственных стандартов и учебных программ таких дисциплин, как «Особо охраняемые природные территории», «Редкие и исчезающие виды растений и животных», «Биоресурсы Кыргызстана» и «Биоразнообразие: методы исследования и охрана».

В учебном плане подготовки бакалавров указанные курсы преподаются в объеме 2 кредитов и составляют 60 часов: 30 часов аудиторных занятий (из них 16 часов лекций, 14 часов практических занятий) и 30 часов самостоятельной работы студентов. На примере курса «Особо охраняемые природные территории» такое распределение часов (16 лекций, 14 практик, 30 самостоятельных работ) позволило интегрировать теоретические знания с практическими и этноэкологическими исследованиями. Для каждой темы и категорий охраняемых территорий Кыргызстана для студентов были созданы ментальные таблицы и инфографика (табл.1.).

1-таблица. Содержательное распределение учебных часов

Виды	К-во часов	Содержание этноэкологических тем
Лекции	16	Биологическая значимость заповедников и их место в концепции “Национальный дух”
Практические занятия	14	Анализ специально созданных ментальных карт и таблиц. Расчет экосистемных услуг в Сары-Челеке или Беш-Арале
Самостоятельная работа студентов	30	Изучение народных легенд, исторических памятников, связанных с заповедниками (напр.: "Дорога австрийцев" в Сурма-Таше), и написание эссе

Перед нами стоит задача подготовить не просто «биолога», а специалиста с «национальным духом», который с достоинством защищает природные богатства своей страны. При изучении дисциплин «Особо охраняемые природные территории» и «Редкие и исчезающие виды растений», в ходе выполнения самостоятельной работы студентов, акцент делается на снежном барсе, который включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 странах мира. Кроме того, в соответствии с Указом о признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики, объединение биологического символа (снежного барса) и культурного памятника (Таш-Тулга) в центре карты демонстрирует неразрывную связь между природой и человеком — биокультурный синтез, который подробно представлен в таблице 2 [10].

Таблица 2. Значение центральных символов карты

Компонент	Значение	Связь с «Национальным духом»
Эндемичное животное (например, снежный барс)	Биологическая особенность и сила природы	Символ национальной гордости, свободы и охраны природы
Исторический памятник (напр.: Таш-Тулга)	Духовное наследие и следы предков	Историческая память, традиционные ценности и святость земли

Обучение студентов в вузах этноэкологическим ценностям и культурному наследию путем восприятия природных заповедников не просто как биологических объектов, а в тесной связи с народными традициями и историческим наследием, способствует углублению их этноэкологических знаний. Например, использование памятников «Таш-Тулга» или наскальных рисунков (петроглифов) в заповеднике Каратал-Жапырык позволяет разработать методы обучения студентов традициям охраны природы, унаследованным от предков (этноэкология) (схема1).

Цифровая визуализация, ментальные карты и инфографика являются современными инструментами в непрерывном экологическом образовании. Визуализация экологических

данных (количество видов, ландшафтные особенности, угрозы) имеет большое значение для облегчения восприятия материала и развития логического мышления студентов, особенно при выполнении самостоятельной работы. Применение принципа «непрерывного экологического образования» при донесении до студентов таких проблем, как деградация пастбищ в Беш-Арале или браконьерство в Каратал-Жапырыке, помогает связать теоретическую информацию с практическими вопросами (способами разрешения конфликтов) и сформировать этику сохранения природы. Предложена методика формирования экологической ответственности студентов [4, 535 с.]

Схема 1: Модель влияния визуальных элементов в этноэкологическом образовании

В основе «Модель влияния визуальных элементов этноэкологического образования» лежит принцип «визуального якоря» (visual anchor), который позволяет интегрировать научные знания с эмоциональным и культурным восприятием студентов и структурирована по трем ключевым векторам воздействия:

1. Биологический вектор (Редкие животные): Использование образов эндемиков (например, снежного барса) направлено на создание эмоциональной связи и стимулирует интерес и формирует чувство личной ответственности за сохранение биоразнообразия.

2. Культурно-исторический вектор (Памятники): Визуализация объектов наследия (например, «Таш-Тулга») апеллирует к национальной идентичности и исторической памяти. Целью является возрождение этноэкологических ценностей и бережного отношения к природе как к наследию предков.

3. Когнитивно-логический вектор (Инфографика): Системные схемы и карты позволяют студентам выстраивать логические связи. Это обеспечивает глубокое понимание географической и экологической структуры заповедных зон.

Для подтверждения эффективности метода обучения, например, при изучении количества видов растений или деградации экосистем, использование ментальных карт в процессе выполнения таких практических заданий, как создание «Визуального паспорта заповедника» или «Этноэкологической карты», показало положительные результаты. Создание «Этноэкологической карты» является наиболее эффективным способом интеграции научного и культурного сознания студентов, а редкие животные и исторические памятники выступают основными «визуальными узлами» карты (табл. 3).

Таблица 3. Структура этноэкологической карты

Название слоя	Содержание (Инфографические элементы)	Этноэкологическое значение
Биологический слой	Снежный барс, сурок Мензбира, пихта Семёнова	Признание природного наследия и биоразнообразия
Историко-культурный слой	«Таш-Тулга», петроглифы, древние дороги	Восстановление исторической памяти региона
Символический слой	Легенды, географические названия (топонимы)	Формирование уважения к природе (национального духа)

Метод создания этноэкологической карты помогает студенту осознать не только географические границы заповедника, но и его «духовную суть» (душу). К примеру, составляя карту Сары-Челека, студент осваивает не только его ландшафт, но и проникается традицией сохранения первозданной чистоты, сравнимой с чистотой «пчелиного улья». Распределение студентов по группам и перечень заданий, направленных на пробуждение «Национального духа» и углубление этноэкологических знаний, представлены в таблице 4.

Таблица 4. Распределение по группам и задания

Группы	Задание	Список заповедников	Этноэкологический фокус
1	«Наследие Юго-Запада»	Сары-Челек, Беш-Арал, Кулун-Ата, Сурма-Таш	Мифология и история: легенда о меде Сары-Челека, «Австрийская дорога» в Сурма-Таше и сакральные свойства ореховых лесов
2	«Жемчужины Тенир-Тоо и Исык-Куля»	Нарын, Каратал-Жапырык, Исык-Куль, Сарычат-Эрташ	Символика и памятники: «Таш-Тулга», петроглифы, снежный барс и миграционные пути птиц

Требования к заданию:

1. Основа карты: Нанесение географической схемы заповедников на большой ватман;
2. Визуальные образы: Изображение редких животных и исторических памятников вручную или с помощью символов (по аналогии с предложенной презентацией);
3. Этно-повествование (Эссе): Написание краткого текста на полях карты об одной легенде или традиции предков по охране природы, относящейся к данному региону.

Данное задание выполняется в рамках 30 часов самостоятельной работы студента (СРС). После завершения подготовки карты каждая группа должна представить свой проект в аудитории, выступая в роли «этноэкологического гида». Роль «этноэкологического гида» — это один из методов интеграции теоретических знаний студентов с практическими навыками. Данный подход является основным инструментом обоснования представленной методической инновации и соответствие целям Указа Президента № 369 (о духовно-нравственном развитии и культуре) и включать 3 важных компонента (табл.5):

Таблица 5. Структура компонента

Компонент	Содержание	Цель
Научный блок	Биологические особенности заповедника, виды, занесенные в Красную книгу Кыргызской Республики	Продемонстрировать биологическую грамотность
Этноэкологический блок	Традиции коренного населения по сохранению природы или легенды.	Оживление исторической и культурной памяти
Блок «Национальный дух»	Охрана природы как основа патриотизма (личный взгляд)	Формирование экологической ответственности и достоинства

В качестве индикаторов оценки для подтверждения эффективности эксперимента по результатам исследования ключевое значение имеют пробуждение «национального духа» и глубина освоения этноэкологических знаний. Это проявляется в способности студента логически связывать в своем выступлении научные факты с легендами, а также в предложении оригинальных (креативных) идей по решению проблем заповедников. Данный подход является главным показателем становления студента не просто специалистом-биологом, а ответственным гражданином, искренне сопереживающим судьбе родного края (национальный дух).

Таблица 6. Анализ результатов

Заповедник и основная проблема	Научная информация	Возможные креативные предложения студентов
Беш-Арал: Деграляция пастбищ	Повреждение 98 500 га пастбищ в результате перевыпаса скота.	Возрождение традиции предков «очередного выпаса» (ротации) и заключение «договоров по охране природы» с местными сообществами.
Каратал-Жапырык: Браконьерство	Незаконная охота на редкие виды животных и вылов рыбы.	Привлечение местного населения в качестве «общественных инспекторов» и защита снежного барса как «священного тотема» на культурном уровне.

Формат студенческих предложений «Этноэкологический гид» продемонстрировал эффективные показатели в практической реализации предложенной экологической этики и концепции «Национальный дух» (Улуттук дем). Дебатные идеи и предложения студентов в роли «этноэкологических гидов» послужили эмпирической базой исследования. В ходе устных дискуссий концепция «Национальный дух» проявилась наиболее ярко, так как студенты были эмоционально вовлечены в судьбу выбранных ими заповедников (в регионах их проживания) и высказывали свои предложения с чувством патриотизма. В связи с этим, мы решили представить выдвинутые студентами предложения в виде таблицы 7.

Таблица 7. Критерий оценки

Направление предложения	Содержание	Критерий оценки
Традиционно-этическое	Возрождение традиции восприятия территории заповедника как «священного места» (мазар)	Влияние народных ценностей на охрану природы
Научно-практическое	Усиление цифрового мониторинга популяции редких видов (например, снежного барса в Сарычат-Эрташе)	Уровень освоения современных технологий
Этно-социальное	Предложение альтернативных источников дохода для местных жителей (например, в Сары-Челеке) через развитие пчеловодства	Понимание баланса между экологией и экономикой

Для представления устных дебатов как «качественного анализа» (qualitative analysis) были приняты наиболее интересные предложения студентов. Было выявлено, что метод «пристыжения» (опоры на национальную гордость), предложенный студентами для защиты таких исторических памятников, как «Таш-Тулга» в Каратал-Жапырыкском заповеднике, оказывает более сильное влияние на экологическое сознание студентов, чем простое наложение юридических штрафов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Б.-Ц.Б. Намзалов. Этноэкология и традиционное природопользование на рубеже веков: история вопроса и перспективы исследований. Вестник Бурятского государственного университета. 14/2013. 179-184
2. Усенгазиева Г. С., Шаршенова Д.С., Боогачиева А.К. Жогорку окуу жайларынын студенттерине этноэкологиялык билим берүүнүн педагогикалык шарттары. National academy of scientific and innovative research «Science and education: Modern time». Астана, 2025 (17). Б.4-8
3. Усенгазиева Г.С. Кесиптик лицейлердин окуучуларынын экологиялык маданиятын калыптандырууну өркүндөтүү [Текст]: пед. илим. канд. ... дис.: 13.00.01 / Бишкек, 2015. - 190 б.
4. Усенгазиева Г.С., Асанкожоева Н.А. Жогорку окуу жайларда студенттердин экологиялык жоопкерчилигин калыптандыруу. И. Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. Б., 2024. № 4-3. С. 531-538.
5. Усенгазиева Г.С., Асанкожоева Н.А. Жогорку окуу жайларда студенттердин экологиялык жоопкерчилигин калыптандыруу. И. Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. Б., 2024. № 4-3. С. 531-538
6. Усенгазиева Г.С., Ниязова Н.Д., Талантбек К.А. Кыргызстанда үзгүлтүксүз экологиялык билим берүү. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. № 11. С. 213-215.
7. Ямсков А.Н. этническая экология в университетах и педагогических вузах: проблемы и перспективы развития дисциплины. Российская наука о человеке: вчера, сегодня, завтра. Материалы международной научной конференции. Ред.: Чистов Ю.К., Тишков В.А. СПб.: МАЭ РАН, 2003, Вып.1, с. 276-282
8. <https://cbd.minjust.gov.kg/18-11/edition/23328/kg>
9. <https://cbd.minjust.gov.kg/53-383/edition/32963/kg>
10. <https://president.kg/kg/news/21/24757>